

Tectonics

Supporting Information for

Provenance of the Mesozoic succession of Franz Josef Land (north-eastern Barents Sea): Paleogeographic and tectonic implications for the High Arctic

Victoria Ershova^{1,2,3*}, Andrei Prokopiev³, Daniel Stockli⁴, Mikhail Kurapov¹, Natalia Kosteva⁵, Mikhail Rogov², Andrei Khudoley¹, Eugeny O. Petrov⁶

1 St. Petersburg State University, University nab. 7/9, St. Petersburg, 199034, Russia; v.ershova@spbu.ru*, 2 Geological Institute of RAS, Pyzhevski lane 7, Moscow, 119017 Russia, 3 Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Lenin av. 39, Yakutsk, 677980, Russia, 4 Jackson School of Geoscience, University of Texas at Austin, Austin, 78712-1692, USA, 5 Polar Marine Geosurvey Expedition, 24, Pobedy st., St. Petersburg – Lomonosov, 198412, Russia, 6 All Russian Geological Institute, Sredniy prospect 39, Saint Petersburg, Russia

Contents of this file

Attachment 7 Results of U-Pb dating of detrital zircons from metasandstones.

sample 18-V15-35-1		coordinates				81°00.883'		065°21.395'							
		232Th/238U	206Pb/238U	Err	207Pb/206Pb	Err	Age206Pb/238U	Err	Age207Pb/206Pb	Err	Discordancy	207Pb/235U	Err	206Pb/238U	Err
18-V15-35-1_N44	0.66	0.0815	0.0027	0.05734	0.00032	505	19	505	40	0	0.644	0.036	0.0815	0.0027	
18-V15-35-1_N12	1.23	0.0835	0.0028	0.05741	0.00021	517	21	507	26	-2	0.661	0.028	0.0835	0.0028	
18-V15-35-1_N40	0.50	0.0921	0.0041	0.05758	0.00009	568	43	514	11	-10	0.731	0.046	0.0921	0.0041	
18-V15-35-1_N21	0.45	0.0839	0.0035	0.05764	0.00035	519	34	516	43	-1	0.667	0.040	0.0839	0.0035	
18-V15-35-1_N1	0.92	0.0968	0.0039	0.05777	0.00089	596	37	521	109	-13	0.771	0.052	0.0968	0.0039	
18-V15-35-1_N11	0.38	0.0846	0.0027	0.05779	0.00026	523	19	522	33	0	0.674	0.033	0.0846	0.0027	
18-V15-35-1_N33	0.10	0.0840	0.0026	0.05793	0.00033	520	17	527	41	1	0.671	0.028	0.0840	0.0026	
18-V15-35-1_N6	0.33	0.0846	0.0027	0.05803	0.00045	524	19	531	55	1	0.677	0.033	0.0846	0.0027	
18-V15-35-1_N5	0.25	0.1059	0.0056	0.05818	0.00010	649	65	536	12	-17	0.849	0.147	0.1059	0.0056	
18-V15-35-1_N9	0.65	0.1003	0.0045	0.05828	0.00020	616	46	540	25	-12	0.806	0.124	0.1003	0.0045	
18-V15-35-1_N38	1.45	0.0929	0.0037	0.05840	0.00019	573	35	545	23	-5	0.748	0.048	0.0929	0.0037	
18-V15-35-1_N25	0.92	0.0906	0.0029	0.05882	0.00009	559	20	560	11	0	0.735	0.040	0.0906	0.0029	
18-V15-35-1_N22	0.99	0.0942	0.0035	0.05884	0.00027	580	29	561	33	-3	0.764	0.039	0.0942	0.0035	
18-V15-35-1_N46	1.00	0.0904	0.0028	0.05889	0.00050	558	19	563	60	1	0.734	0.033	0.0904	0.0028	
18-V15-35-1_N34	0.51	0.0996	0.0041	0.05890	0.00028	612	38	563	34	-8	0.809	0.115	0.0996	0.0041	
18-V15-35-1_N19	0.68	0.0903	0.0030	0.05895	0.00044	557	22	565	54	1	0.734	0.045	0.0903	0.0030	
18-V15-35-1_N14	1.20	0.0842	0.0026	0.05900	0.00070	521	17	567	84	9	0.685	0.034	0.0842	0.0026	
18-V15-35-1_N27	0.68	0.0838	0.0027	0.05909	0.00112	519	19	570	131	10	0.683	0.046	0.0838	0.0027	
18-V15-35-1_N52	1.00	0.0858	0.0031	0.05920	0.00036	530	26	575	43	8	0.700	0.031	0.0858	0.0031	
18-V15-35-1_N45	0.54	0.0941	0.0046	0.05922	0.00045	580	52	575	54	-1	0.769	0.069	0.0941	0.0046	
18-V15-35-1_N41	0.82	0.1010	0.0037	0.05947	0.00078	620	30	584	91	-6	0.828	0.086	0.1010	0.0037	
18-V15-35-1_N2	0.73	0.1042	0.0037	0.05954	0.00048	639	30	587	57	-8	0.856	0.041	0.1042	0.0037	
18-V15-35-1_N26	3.03	0.0973	0.0030	0.05959	0.00025	598	19	589	29	-2	0.799	0.065	0.0973	0.0030	
18-V15-35-1_N42	3.75	0.0877	0.0041	0.05965	0.00053	542	45	591	63	9	0.721	0.092	0.0877	0.0041	
18-V15-35-1_N20	0.42	0.0914	0.0053	0.05997	0.00138	564	65	603	157	7	0.756	0.065	0.0914	0.0053	
18-V15-35-1_N17	0.71	0.1074	0.0041	0.06016	0.00022	658	36	609	27	-7	0.891	0.099	0.1074	0.0041	
18-V15-35-1_N8	1.06	0.1158	0.0048	0.06046	0.00025	706	46	620	29	-12	0.965	0.175	0.1158	0.0048	
18-V15-35-1_N23	1.06	0.1088	0.0035	0.06067	0.00027	666	23	627	32	-6	0.910	0.038	0.1088	0.0035	
18-V15-35-1_N15	0.93	0.1020	0.0047	0.06134	0.00030	626	50	651	35	4	0.863	0.077	0.1020	0.0047	
18-V15-35-1_N47	0.88	0.1078	0.0043	0.06175	0.00088	660	38	666	98	1	0.918	0.085	0.1078	0.0043	
18-V15-35-1_N48	0.72	0.1133	0.0041	0.06195	0.00013	692	34	672	15	-3	0.968	0.066	0.1133	0.0041	
18-V15-35-1_N30	0.77	0.0984	0.0056	0.06227	0.00029	605	69	683	33	13	0.845	0.202	0.0984	0.0056	
18-V15-35-1_N35	0.94	0.1017	0.0038	0.06261	0.00095	624	32	695	104	11	0.878	0.072	0.1017	0.0038	
18-V15-35-1_N28	0.79	0.1368	0.0061	0.06277	0.00022	827	60	700	24	-15	1.184	0.189	0.1368	0.0061	
18-V15-35-1_N29	0.72	0.1150	0.0039	0.06354	0.00099	702	28	726	106	4	1.007	0.054	0.1150	0.0039	
18-V15-35-1_N39	0.25	0.1396	0.0065	0.06392	0.00177	842	67	739	183	-12	1.230	0.134	0.1396	0.0065	
18-V15-35-1_N13	0.56	0.2657	0.0129	0.08258	0.00199	1519	122	1259	149	-17	3.025	0.337	0.2657	0.0129	
18-V15-35-1_N32	0.42	0.2705	0.0121	0.09135	0.00022	1543	107	1454	15	-6	3.407	0.312	0.2705	0.0121	
18-V15-35-1_N51	0.53	0.2508	0.0085	0.09148	0.00032	1442	55	1457	22	1	3.163	0.164	0.2508	0.0085	
18-V15-35-1_N43	0.44	0.2884	0.0120	0.09337	0.00015	1634	98	1495	10	-8	3.713	0.318	0.2884	0.0120	
18-V15-35-1_N7	0.23	0.2685	0.0085	0.09417	0.00037	1533	48	1511	25	-1	3.486	0.147	0.2685	0.0085	
18-V15-35-1_N24	0.38	0.3303	0.0198	0.09880	0.00017	1840	204	1602	11	-13	4.499	0.680	0.3303	0.0198	
18-V15-35-1_N36	0.93	0.2865	0.0104	0.09909	0.00020	1624	73	1607	12	-1	3.914	0.260	0.2865	0.0104	
18-V15-35-1_N18	0.55	0.3485	0.0130	0.09930	0.00010	1927	90	1611	6	-16	4.772	0.826	0.3485	0.0130	

15-V15-28-3_N11	0.86	0.1201	0.0063	0.0612	0.0007	731	72	647	83	-11	1.014	0.129	0.120	0.006
15-V15-28-3_N69	1.02	0.1226	0.0073	0.0598	0.0017	745	90	595	198	-20	1.010	0.072	0.123	0.007
15-V15-28-3_N25	0.65	0.1308	0.0057	0.0624	0.0005	793	56	690	53	-13	1.127	0.092	0.131	0.006
15-V15-28-3_N91	1.43	0.1823	0.0078	0.0741	0.0004	1080	71	1043	39	-3	1.862	0.102	0.182	0.008
15-V15-28-3_N61	0.35	0.2237	0.0099	0.0794	0.0001	1302	90	1182	11	-9	2.449	0.256	0.224	0.010
15-V15-28-3_N12	0.45	0.2049	0.0068	0.0803	0.0002	1201	45	1203	21	0	2.267	0.112	0.205	0.007
15-V15-28-3_N56	0.21	0.2190	0.0070	0.0846	0.0001	1277	42	1306	10	2	2.554	0.119	0.219	0.007
15-V15-28-3_N13	0.58	0.2521	0.0094	0.0856	0.0002	1449	70	1330	13	-8	2.977	0.226	0.252	0.009
15-V15-28-3_N24	0.29	0.2339	0.0118	0.0869	0.0004	1355	119	1358	32	0	2.801	0.194	0.234	0.012
15-V15-28-3_N19	0.21	0.2114	0.0081	0.0870	0.0001	1236	64	1360	9	10	2.536	0.130	0.211	0.008
15-V15-28-3_N43	0.12	0.2602	0.0129	0.0884	0.0001	1491	125	1392	10	-7	3.173	0.291	0.260	0.013
15-V15-28-3_N34	1.08	0.2515	0.0086	0.0907	0.0008	1446	57	1440	53	0	3.146	0.164	0.252	0.009
15-V15-28-3_N18	0.51	0.2631	0.0084	0.0936	0.0003	1505	48	1500	21	0	3.395	0.166	0.263	0.008
15-V15-28-3_N87	0.72	0.2622	0.0083	0.0941	0.0001	1501	48	1510	9	1	3.402	0.171	0.262	0.008
15-V15-28-3_N79	0.32	0.2710	0.0138	0.0993	0.0002	1546	136	1610	16	4	3.709	0.292	0.271	0.014
15-V15-28-3_N46	0.57	0.3126	0.0141	0.1005	0.0002	1753	121	1633	13	-7	4.331	0.408	0.313	0.014
15-V15-28-3_N62	0.88	0.3258	0.0115	0.1106	0.0001	1818	75	1809	9	0	4.967	0.239	0.326	0.011
15-V15-28-3_N59	0.89	0.3355	0.0109	0.1149	0.0001	1865	62	1878	6	1	5.314	0.281	0.336	0.011
15-V15-28-3_N22	0.36	0.3443	0.0112	0.1165	0.0002	1907	63	1903	11	0	5.528	0.262	0.344	0.011
15-V15-28-3_N31	0.19	0.3520	0.0113	0.1181	0.0001	1944	62	1928	6	-1	5.733	0.271	0.352	0.011
15-V15-28-3_N83	0.84	0.3750	0.0140	0.1288	0.0002	2053	94	2082	13	1	6.660	0.373	0.375	0.014
15-V15-28-3_N49	0.48	0.4957	0.0268	0.1606	0.0003	2595	230	2462	12	-5	10.978	1.237	0.496	0.027
15-V15-28-3_N67	1.44	0.5357	0.0208	0.1841	0.0002	2765	132	2690	8	-3	13.594	0.765	0.536	0.021
15-V15-28-3_N7	0.71	0.5323	0.0174	0.1867	0.0001	2751	87	2714	6	-1	13.705	0.770	0.532	0.017
15-V15-28-3_N68	1.78	0.5512	0.0176	0.1894	0.0001	2830	83	2737	5	-3	14.396	1.068	0.551	0.018